

**РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ: ЖАҲОН РАҚАМЛИ
РАҚОБАТБАРДОШЛИЛИК РЕЙТИНГИ****Умаров Мирюсуп Абдуганиевич**

Иқтисодиёт ва молия вазирлиги бўлим бошлиғи, Макроиқтисодий ва ҳудудий тадқиқотлар
институти мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10142455>

Аннотация. Мақолада мамлакатларнинг рақамли иқтисодиётини халқаро рейтинглар ва индекслар орқали баҳолаш шу жумладан, Жаҳон рақамли рақобатбардошлилик индекси, унинг таркиби баҳолаш усуллари ҳамда Ўзбекистоннинг мазкур рейтингда иштирок этиш масалалари ёритилган.

Калим сўзлар: рақамли иқтисодиёт, рейтинг, индекс, ахборот-коммуникацион технологиялар.

Сўнгги йилларда жаҳон иқтисодиётида рақамли трансформация жараёнлари кузатилиб, “Рақамли иқтисодиёт” тушунчаси жамият ҳаётига кенг кириб келмоқда. Шу билан бир қаторда мамлакатимизда ҳам мазкур йўналишда кенг кўламли ислоҳотлар олиб борилмоқда.

Жумладан, охириги йилларда мазкур йўналишда бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди. Булар қаторида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ва крипто-активлар айланмаси соҳсини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2018 йил 3 июлдаги ПҚ-3832-сонли қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш мақсадида рақамли инфратузилмани янада модернизация қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2018 йил 21 ноябрдаги ПҚ-4022-сонли қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сонли қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сонли фармони.

Мамлакатнинг “рақамли иқтисодиёти”ни ривожланиши бевосита Ахборот-коммуникацион технологияларнинг (АКТ) ривожланиши билан боғлиқ. Ривожланиш бир қатор кўрсаткичлар, шу жумладан “рақамли иқтисодиёт”ни ЯИМдаги улуши, АКТ ларга киритилган инвестициялар, интернет тезлиги, электрон тижоратнинг ривожланганлиги ва ҳ.к. лар орқали баҳоланади. Бундан ташқари, мамлакатда “рақамли иқтисодиёт”ни ривожланиш даражаси халқаро рейтингларда ўз аксини топади.

I. Рақамли иқтисодиётни баҳолаш рейтинглари

Бугунги кунда мамлакатларнинг рақамли иқтисодиётини баҳолаш ва бошқа давлатлар билан солиштириш бўйича бир қанча индекслар мавжуд. Булар қаторида:

- Ахборот коммуникацион технологияларнинг ривожланиш индекси (ICT Development Index - IDI);

- Рақамли иқтисодиёт ва жамият индекси (Digital Economy and Society Index - DESI);

- Жаҳон рақамли рақобатбардошлилик индекси (IMD World Digital Competiveness Index - WDCI);

- Рақамли эволюция индекси (Digital Evolution Index - DEI);

- Иқтисодиётни рақамлаштириш индекси Boston Consulting Group (e-intensity);

- Тармоқ тайёргарлиги индекси (Networked Readiness Index - NRI);
- Электрон ҳукуматни ривожлантириш индекси (The UN Global E-Government Development Index - EGDI);
- Электрон қатнашиш индекси (E-Participation Index - EPART);
- Глобал уланиш индекси (Global Connectivity Index – GCI, Huawei);
- Глобал инновациялар индекси (Global innovation index).

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида”ги 2020 йил 2 июндаги ПФ-6003-сонли фармони билан Ўзбекистон Республикаси Ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий-ҳуқуқий рейтинг ва индекслар тақсмоти тасдиқланган.

Бунда “рақамли иқтисодиёт” йўналишида Ўзбекистон “Электрон ҳукуматни ривожлантириш индекси” ҳамда “Глобал инновациялар индекси”да иштирок этади.

II. Жаҳон рақамли рақобатбардошлилик индекси

Мамлакатларнинг рақамли иқтисодиётини баҳолашда жаҳон рақамли рақобатбардошлилик индекси ўрни аҳамиятли. Мазкур рейтинг ҳар йили швейцариянинг Лозанна Халқаро бошқарув ва ривожланиш институти томонидан тузилади.

Рейтинг 63 та мамлакатнинг бизнес, ҳукумат ва умуман жамиятдаги иқтисодий ўзгаришларнинг асосий омили сифатида рақамли технологияларни ўзлаштириш ва ўрганиш қобилияти ҳамда тайёрлигини баҳолайди.

Индекс 3 та асосий омиллардан иборат:

1. Билим (технологияларни ўрганиш ва яратиш учун зарур бўлган номоддий инфратузилмани акс эттиради).
2. Технологиялар (рақамли технологияларни ривожланиш даражасини аниқлайди).
3. Келажакка тайёргарлик (иқтисодиётнинг рақамли трансформация даражаси ва тайёрлигини баҳолайди).

Ўз навбатида, омиллар 50 дан ортиқ кўрсаткич орқали шакллантирилиб, бунда 30 та кўрсаткич статистик маълумотларга (кенг полосали интернетга уланиш тезлиги, илмий ишланмаларни яратишга сарфланган харажатлар ва ҳ.к.) ва 20 дан ортиқ кўрсаткич саволнома орқали баҳоланади. Қуйида баҳолаш омиллари келтирилган:

(1-жадвал)

	Қобилият	Ўқиш ва таълим	Илмий жамланма
1. Билим	Ўқувчиларнинг халқаро баҳолаш дастури	Ишчиларни ўқитиш	Тадқиқот ва ишланмаларга харажатлар
	Раҳбарларнинг халқаро стажировка дастури	Давлатнинг таълимга сарфлаган харажатлари	Илмий изланувчиларнинг аҳоли жон бошига улуши
	Хорижий персонал сони	25-34 ёшдаги олий маълумотли аҳоли сони	Изланувчи аёллар
	Шаҳарларни бошқариш (бизнесни кўллаб қувватлаш)	Ўқувчи ва ўқитувчилар нисбати	Тадқиқот ва ишланмалар

			унумдорлиги (мақолалар)
	Рақамли/технологик маҳорат	АКТ соҳасида битирувчилар сони, %да	Юқори технологик патентли грантлар
	Хорижий талабалар сони (1000 кишига)	25-65 ёшдаги олий маълумотли аёллар сони	Таълим ва тадқиқотларнинг автоматизацияси/роботизацияси
2. Технологиялар	Норматив-ҳуқуқий база	Капитал	Технологик база
	Бизнесни очиш	Фонд бозорининг капиталлашуви	Алоқа технологияси
	Шартномаларни бажариш	Технологик ривожланишни молиялаштириш	Кенг полосали алоқа
	Хорижий ишчи кучини жалб қилиш бўйича қонунчилик	Тадбиркорликни ривожлантириш учун банк хизматлари	Симсиз кенг полосали уланиш
	Мамлакатнинг технологик ривожланишининг ҳуқуқий муҳити	Мамлакатнинг кредит рейтинги Fitch, Moody'S, S&P	Интернет фойдаланувчилари
	Инновацияларни рағбатлантирувчи қонунчилик	Венчур капитали	Интернет тезлиги
	Интеллектуал мулк ҳуқуқи	Телекоммуникацияга инвестициялар	Юқори технологиялар экспорти (% да)
3. Келажакка тайёргарлик	Мослашувчан муносабат	Бизнеснинг ҳаракатланувчилиги	АКТ интеграцияси
	Ҳукумат ва фуқаролар ўртасидаги алоқаларни ўрнатиш учун АКТдан фойдаланиш	Бизнесни ривожланиши учун имкониятлар ва таҳдидлар	Электрон бошқарув
	Интернет савдо	Роботлашув	Давлат-хусусий шериклик
	Планшетда ишлай олиш	Ташкилотларнинг ҳаракатланувчилиги	Киберхавфсизлик
	Смартфонни ишлатиш	Big Data дан фойдаланиш	Дастурий жиноят
	Глобализацияга муносабат	Билимларни улашиш	

Жаҳон рақамли рақобатбардошлилик индексининг 2022 йилнинг натижаларига кўра, 1-ўринни Дания эгаллади ва ўтган йилга нисбатан ўз кўрсаткичини 3 поғонага яхшилади.

МДХ давлатлари доирасида мазкур рейтингда Қозоғистон Республикаси иштирок этади (36-ўрин).

2021-2022 йиллар натижалари

(2-жадвал)

Давлатлар	2021 йил натижалари	2022 йил натижалари	ўзгариш (+,-)
Дания	4	1	+3
АҚШ	1	2	-1
Швеция	3	3	-
Сингапур	5	4	+1
Швейцария	6	5	+1
Голландия	7	6	+1
Финляндия	11	7	+4
Корея	12	8	+4
Гонконг	2	9	-7
Канада	13	10	+3

III. Таклифлар

Жаҳон рақамли рақобатбардошлилик индексида иштирок этиш Ўзбекистон учун “рақамли иқтисодиёт” йўналишида амалга оширилаётган ислохотларни дунёдаги етакчи мамлакатлар билан солиштириш имконини яратади.

Буларга қуйидагиларни кўрсатиб ўтиш мумкин:

- мамлакатнинг “рақамли трансформацияларга тайёргарлик даражаси”ни баҳолаш;
- рақамли трансформация жараёнларни нафақат ҳукумат даражасида, балки корхоналар кесимида таҳлил қилиш;
- АКТларга инвестициялар киритишни рағбатлантириш орқали меҳнат унумдорлигини ошириш;
- Интернет савдо йўналишини жорий ҳолати ва истиқболларини баҳолаш.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида”ги 2020 йил 2 июндаги ПФ-6003-сонли фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ва крипто-активлар айланмаси соҳсини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2018 йил 3 июлдаги ПҚ-3832-сонли қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш мақсадида рақамли инфратузилмани янада модернизация қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2018 йил 21 ноябрдаги ПҚ-4022-сонли қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ-4699-сонли қарори.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сонли фармони.
6. <https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings>
7. economy.kz